

PENGARUH WORD OF MOUTH HARGA DAN VISUAL ESTETIK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN GAME A SPACE FOR THE UNBOUND

Wahyu Dimas Saputra¹, Nina Fitriana², Nur Even³

[e-mail: dimas2101110161@gmail.com](mailto:dimas2101110161@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridianti¹²³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Word of Mouth*, Harga, dan Visual Estetik terhadap keputusan pembelian game *A Space for the Unbound*. Game ini merupakan produk dari pengembang lokal Indonesia yang mendapatkan pengakuan internasional berkat kekuatan naratif dan visual pixel art yang unik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui kuesioner kepada 56 responden yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan, *Word of Mouth*, Harga, dan Visual Estetik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sebesar 68,1%. Secara parsial, hanya *Word of Mouth* dan Harga yang berpengaruh signifikan, dengan *Word of Mouth* sebagai faktor dominan sebesar 31,9%. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembang game lokal dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif.

Kata Kunci: *Word of Mouth*, Harga, Visual Estetik, Keputusan Pembelian, Game Lokal

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of Word of Mouth, Price, and Visual Aesthetics on the purchase decision of the game A Space for the Unbound. This game, developed by a local Indonesian developer, has gained international recognition for its strong narrative and unique pixel art visual style. The research adopts a quantitative approach using survey methods and data collection through questionnaires distributed to 56 respondents selected using purposive sampling. The data were analyzed using multiple linear regression with the help of SPSS. The results show that simultaneously, Word of Mouth, Price, and Visual Aesthetics significantly influence purchase decisions by 69.8%. Partially, only Word of Mouth and Price have a significant influence, while Visual Aesthetics does not. Word of Mouth is the most dominant factor with a contribution of 41.8%. This study provides important implications for local game developers in formulating effective marketing strategies.

Keywords: *Word of Mouth, Price, Visual Aesthetic, Purchase Decision, Local Game.*

PENDAHULUAN

Industri video game telah berkembang pesat baik secara global maupun di Indonesia, menjadikannya bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai media edukasi, ekspresi budaya, dan kompetisi profesional. Kemajuan teknologi, akses internet, dan perangkat pintar telah mempercepat pertumbuhan industri ini. Platform digital seperti Steam dan PlayStation Store turut memudahkan distribusi game secara luas.

Di Indonesia, perkembangan ini terlihat dari munculnya developer lokal seperti Mojiken Studio dan Toge Productions, yang telah menciptakan karya berkualitas tinggi dan mendapatkan pengakuan internasional. Salah satu contoh suksesnya adalah *A Space for the Unbound*, game naratif bergaya pixel art yang menonjolkan budaya Indonesia dan berhasil mendapatkan perhatian dari pemain dan kritikus global.

Gambar 1 Tampilan visual pixel art dalam game A Space for the Unbound

Keunikan game ini terletak pada kekuatan naratif, visual estetik yang khas, serta tema-tema mendalam seperti kesehatan mental dan pencarian jati diri. Kombinasi antara elemen visual, audio, dan narasi menjadikan game ini berbeda dari game petualangan lain di kelasnya. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa karya lokal mampu bersaing jika didukung oleh strategi pemasaran yang tepat.

Dalam dunia pemasaran, keputusan pembelian merupakan tahap penting yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti word of mouth, harga, dan daya tarik visual. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh

signifikan dalam membentuk persepsi dan minat beli konsumen, khususnya dalam produk digital seperti game.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **pengaruh word of mouth, harga, dan visual estetik terhadap keputusan pembelian game A Space for the Unbound**. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pengembang game lokal dan industri kreatif dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif dan relevan dengan preferensi konsumen.

TINJAUAN PUSTAKA

Keputusan Pembelian

Keputusan pembelian adalah proses di mana konsumen memutuskan apakah akan membeli suatu produk atau tidak (Kotler, 2011). Dalam konteks game, keputusan ini melibatkan pencarian hiburan, informasi dari platform seperti Steam, evaluasi alternatif game, dan

keputusan akhir yang dipengaruhi oleh harga, review, serta pengalaman pengguna lain. Faktor-faktor seperti psikologis (motivasi, persepsi), sosial (kelompok referensi), pribadi (pendapatan), dan atribut produk seperti visual, kualitas konten, serta merek, berpengaruh terhadap keputusan pembelian game A Space for the Unbound. Terdapat lima indikator utama keputusan pembelian menurut Tjiptono, yaitu pilihan produk, merek, penyalur, waktu, dan jumlah pembelian.

Word of Mouth (WOM)

WOM adalah bentuk komunikasi informal antar konsumen mengenai suatu produk berdasarkan pengalaman pribadi (Kotler & Keller, 2016). WOM terbagi menjadi tradisional dan elektronik (e-WOM), di mana e-WOM sangat berpengaruh dalam industri game melalui review, video YouTube, dan diskusi forum. WOM dalam game seperti A Space for the Unbound memainkan peran kunci dalam

membangun reputasi dan kepercayaan. Dimensinya meliputi: Talkers, Topics, Tools, Talking Part, dan Tracking (Sernovitz, 2009).

Harga

Harga merupakan elemen penting dalam pemasaran, menggambarkan nilai tukar suatu produk (Kotler & Armstrong, 2012). Dalam industri game, harga berfungsi sebagai alat bersaing, indikator persepsi kualitas, dan penentu segmentasi pasar. Harga game yang terjangkau namun berkualitas, seperti *A Space for the Unbound*, memengaruhi keputusan pembelian. Dimensi harga mencakup keterjangkauan, kesesuaian dengan kualitas, daya saing harga, dan aspek psikologis harga.

Visual Estetik

Visual estetika dalam game mencakup desain, warna, animasi, dan keseluruhan tampilan visual yang menciptakan kesan emosional dan daya

tarik produk. Visual berperan penting dalam membentuk identitas merek dan memengaruhi persepsi kualitas. Jenis visual dalam game meliputi:

- Visual Realistis: Meniru dunia nyata (contoh: *Red Dead Redemption 2*).
- Visual Semi-Realistis: Perpaduan realisme dengan sentuhan artistik (contoh: *Valorant*).
- Visual Kartunis: Ekspresif dan penuh warna (contoh: *Don't Starve Together*).
- Visual 2D Ilustratif: Bergaya ilustrasi tangan (contoh: *Castle Crashers*).
- Visual Pixel Art: Menggunakan piksel sebagai elemen desain utama (contoh: *A Space for the Unbound*).

Dimensi visual estetika mencakup gaya visual, kualitas grafis, desain karakter dan lingkungan, konsistensi visual, animasi dan efek visual, serta warna dan pencahayaan.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan berbagai uraian diatas terdapat empat hipotesis utama dalam penelitian ini, yaitu :

1. WOM, harga, dan visual estetika secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
2. WOM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
3. Harga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.
4. Visual estetika secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menguji pengaruh Word of Mouth, Harga, dan Visual Estetik terhadap keputusan pembelian game A Space for the

Unbound. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan dianalisis secara statistik.

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang telah memainkan atau membeli game A Space for the Unbound, yang tergabung dalam komunitas Discord. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dengan total responden sebanyak 56 orang yang dianggap paling sesuai dengan karakteristik populasi.

Data dikumpulkan melalui kuesioner online berbentuk Google Form, yang menggunakan skala Likert lima poin. Masing-masing variabel diukur melalui beberapa indikator berdasarkan teori yang relevan. Word of Mouth, Harga, dan Visual Estetik sebagai variabel independen, serta

Keputusan Pembelian sebagai variabel dependen.

Tabel 1
Skala Ordinal

Bobot	Pertanyaan jawaban
1	Sangat tidak setuju (STS)
2	Tidak setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat setuju (SS)

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, serta uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas). Selanjutnya, dilakukan analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh simultan dan parsial antar variabel, serta uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Perhitungan analisis dilakukan dengan bantuan software SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil :

Tabel 2
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.698	.681	3.254

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan, variabel Word of Mouth, Harga, dan Visual Estetik berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian game A Space for the Unbound dengan nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,698. Artinya, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mampu menjelaskan 68,1% variasi dalam keputusan pembelian, sementara 31,9% sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian seperti promosi, citra merek, atau pengaruh sosial lainnya.

Tabel 3
Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1275.486	3	425.162	40.144	.000 ^b
Residual	550.728	52	10.591		
Total	1826.214	55			

Berdasarkan Hasil Uji F diatas mengindikasikan bahwa adanya pengaruh positif signifikan dari variabel Word of mouth, Harga Dan Visual Estetik Terhadap Keputusan Pembelian Game A Space for the Unbound secara Simultan. Hal ini dikarenakan nilai signifikan dibawah dari nilai level signifikan. ($0,000 < 0,05$).

Tabel 4
Hasil Uji T (Parsial)

Variabel	Standardized Coefficients Beta	Signifikasi
Word of Mouth	.418	.000
Harga	.356	.003
Visual Estetik	.170	.149

Secara parsial, variabel Word of Mouth dan Harga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, dengan Word of Mouth menjadi variabel paling dominan dengan kontribusi pengaruh sebesar 41,8%, diikuti oleh Harga sebesar 35,6%. Sebaliknya, variabel Visual Estetik tidak berpengaruh signifikan secara statistik, meskipun memiliki koefisien regresi positif.

Pembahasan :

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengalaman dan rekomendasi dari orang lain – baik melalui teman, influencer, maupun komunitas online – berperan besar dalam mendorong seseorang membeli game A Space for the Unbound. Word of Mouth menjadi sarana promosi tidak langsung yang sangat efektif, karena konsumen cenderung lebih mempercayai pengalaman nyata orang lain dibandingkan iklan formal.

Harga juga terbukti menjadi faktor penting, yang menguatkan bahwa konsumen (terutama dari kalangan pelajar atau mahasiswa) akan mempertimbangkan kecocokan harga dengan anggaran serta membandingkan nilai produk dengan harga game sejenis. Keterjangkauan harga menjadi daya tarik tersendiri di tengah banyaknya pilihan game di pasar digital.

Sementara itu, meskipun Visual Estetik seperti gaya pixel art dan nuansa budaya lokal menjadi identitas kuat dari

game ini, tampaknya hal tersebut belum cukup menjadi alasan utama dalam keputusan pembelian. Estetika visual cenderung dihargai setelah pengalaman bermain, bukan sebagai faktor pemicu beli. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi pengembang dalam menyeimbangkan aspek visual dengan strategi komunikasi pemasaran.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung pandangan Kotler & Keller (2016) yang menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen sangat dipengaruhi oleh persepsi sosial dan nilai ekonomis suatu produk. Hasil ini juga selaras dengan penelitian terdahulu oleh Chairul Akbar (2018) dan Fanny Puspita Sari (2016), yang menemukan bahwa Word of Mouth dan Harga memiliki hubungan signifikan terhadap keputusan pembelian, terutama dalam konteks produk digital seperti game.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari ketiga variabel yang diteliti, Word of Mouth menjadi faktor yang paling dominan dalam memengaruhi keputusan pembelian game A Space for the Unbound, diikuti oleh Harga. Rekomendasi dari teman dan komunitas online terbukti mampu membentuk persepsi positif dan mendorong minat beli. Harga juga menjadi pertimbangan utama, terutama bagi konsumen dengan keterbatasan anggaran seperti pelajar atau mahasiswa. Sebaliknya, Visual Estetik meskipun menjadi daya tarik, tidak memberikan pengaruh signifikan secara langsung terhadap keputusan pembelian dalam konteks komunitas yang diteliti.

Saran

Bagi pengembang game lokal, penting untuk memanfaatkan kekuatan komunitas dan ulasan pengguna sebagai strategi pemasaran. Strategi harga yang

kompetitif serta narasi dan pengalaman bermain yang kuat juga perlu diutamakan. Bagi konsumen, diharapkan dapat mendukung industri kreatif lokal melalui keputusan pembelian yang bijak dan partisipasi aktif dalam menyebarkan ulasan jujur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah jumlah responden dan memasukkan variabel lain seperti gameplay, promosi digital, atau branding emosional agar memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh terhadap perilaku konsumen game lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali. (2009). *Aplikasi Analisis dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kotler, P. (2011). *Manajemen Pemasaran (Edisi 13)*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Prinsip-Prinsip Pemasaran (Edisi ke-13)*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Manajemen Pemasaran (Edisi ke-15)*. Jakarta: Erlangga.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiadi, N. J. (2010). *Perilaku Konsumen*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.